

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЛОВА «ПРАЗДНИК» ВО ВЗГЛЯДАХ АЛИШЕРА НАВОИ

*Соипова Нилуфархон Дилшодбековна
Андижанский филиал Туранского университета
Магистрантка 1-го курса*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648326>

Аннотация. В статье рассматривается интерпретация слова «праздник» в поэтическом и философском наследии Алишера Навои. Исследование направлено на выявление семантических, символических и духовно-нравственных аспектов концепта «праздник» в его произведениях. В работе используются методы лексико-семантического, контекстуального и концептуального анализа. Результаты исследования показывают, что в творчестве Навои слово «праздник» приобретает многослойную структуру значения, включающую религиозные, этические и эстетические компоненты, отражающие духовный мир автора и культурную традицию Востока.

Ключевые слова: праздник, Алишер Навои, концепт, лексико-семантический анализ, символика, духовная культура.

Annotation. The article examines the interpretation of the word “holiday” in the poetic and philosophical heritage of Alisher Navoi. The research aims to identify semantic, symbolic and spiritual aspects of the concept “holiday” in his works. The study employs lexical-semantic, contextual and conceptual methods. The findings demonstrate that in Navoi’s works the lexeme “holiday” acquires a multi-layered semantic structure including religious, ethical and aesthetic components reflecting Eastern cultural tradition.

Keywords: holiday, Alisher Navoi, concept, lexical-semantic analysis, symbolism, spiritual culture, interpretation, literary text.

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiy ijodida “bayram” so‘zining talqini o‘rganiladi. Tadqiqot “bayram” konseptining semantik, ramziy va ma’naviy jihatlarini aniqlashga qaratilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, Navoiy asarlarida “bayram” tushunchasi diniy, axloqiy va estetik mazmun kasb etadi.

Kalit so‘zlar: bayram, Alisher Navoiy, konsept, leksik-semantik tahlil, ramziylik, ma’naviy madaniyat, talqin, badiiy matn.

Изучение концептуальных доминант в творчестве классиков восточной литературы является важной задачей современной лингвистики и литературоведения. В наследии Алишера Навои особое место занимают духовные категории, среди которых значимым является концепт «праздник».

По мнению исследователей, художественный текст отражает культурно-ценностные установки эпохи [3: 67]. В произведениях Навои «праздник» выступает не только как обозначение календарного события, но и как духовное состояние человека.

Проблема темы заключается в том, что слово «праздник» в текстах Навои не ограничивается прямым значением торжества или религиозного события. Оно трансформируется в философскую и нравственную категорию. Однако системный лексико-семантический анализ данного концепта в контексте мировоззрения Навои остается недостаточно разработанным.

Целью нашей работы является выявить особенности интерпретации слова «праздник» в творчестве Алишера Навои.

Задачи, поставленные на основе цели:

1. Определить семантические уровни концепта «праздник».
2. Выявить символические значения.
3. Проанализировать контекстуальное употребление.
4. Установить духовно-нравственные компоненты значения.

В основу исследования положены труды по теории концепта и семантики:

Д.С. Лихачев рассматривает художественное слово как носитель культурного смысла [2: 112]. Ю.М. Лотман отмечает, что поэтический текст является пространством семиотической трансформации значений [3: 74]. Исследования творчества Навои подчеркивают духовную направленность его поэзии [1: 145].

Если анализируем данное слово по семантическим принципам, то выделяются некоторые аспекты, как:

1. Религиозно-духовный аспект. В произведениях Навои праздник часто соотносится с религиозными событиями - Рамазан, Курбан-байрам. Однако автор подчеркивает внутреннюю, духовную составляющую праздника - очищение души, радость служения Богу. Таким образом, «праздник» интерпретируется как состояние духовного просветления:

*Har kimgakim ilohiy ishq nasib,
Aning auyumi har kundur bayram [5:384].*

2. Этический аспект. В поэзии Навои праздник связан с нравственным совершенством. Истинный праздник — это торжество добра над злом, милосердия над жестокостью. В этом смысле «праздник» становится метафорой внутренней гармонии человека.

*Adl bo’lsa mamlakatda hukmron,
Har zamon aylar yurtni shodmon [4:560].*

3. Эстетический аспект. Праздник в поэтической системе Навои связан с красотой природы, весной, обновлением. Весенний праздник символизирует возрождение и обновление души. Данный мотив широко представлен в «Хамсе» и газелях поэта [4: 214].

*Chaman kuldi, gul ochildi har yon,
Tabiat ayladi bayram nishon [6:320].*

Анализ текстов показал, что концепт «праздник» в мировоззрении Навои имеет трехуровневую структуру: Религиозный уровень; Нравственный уровень; Эстетический уровень. В каждом из них слово приобретает переносное, символическое значение.

Интерпретация слова «праздник» в творчестве Алишера Навои выходит за пределы бытового значения. Оно становится философским и духовным концептом, отражающим мировоззрение поэта. Таким образом, «праздник» в системе художественного мышления Навои - это не только событие, но и состояние внутренней гармонии и духовного возвышения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бертельс Е.Э. Навои и его эпоха. – М.: Наука, 1965. – 312 с.
2. Лихачев Д.С. Концептосфера русской культуры. – СПб.: Наука, 1997. – 280 с.
3. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.: Искусство, 1992. – 384 с.

4. Навои А. Хамса. – Ташкент: Фан, 1983. – 560 с.
5. Навоий А. Лисон ут-тайр. – Тошкент: Фан, 1991. – 384 б.
6. Навоий А. Фарҳод ва Ширин. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989. – 320 б.
7. Рахматуллаев Ш. История узбекской литературы. – Ташкент: Ўқитувчи, 1995. – 420 с.